

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА С60Т ГЕНА СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ В РАЗВИТИИ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ****Адизова Д.Р.¹, Бобоев К.Т.², Жарилкасынова Г.Ж.¹**¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан²Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии,
г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Цель. Изучение связи полиморфизма С60Т гена SOD2 с артериальной гипертензией и почечной дисфункцией. Материалы и методы. В исследование было включено 200 человек, которые были распределены на две основные и одну контрольную группы. Основную группу составили 160 пациентов с артериальной гипертензией, в свою очередь, данная группа была разделена на две подгруппы: 1- группа - с наличием почечной дисфункции и 2 - группа - без почечной дисфункции. Диагностика артериальной гипертензии и почечной дисфункции проводилась в соответствии с клиническими рекомендациями European Society of Cardiology (ESC) и критериями KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) (2018, 2021, 2024). Результаты. В основной группе I частота генотипов T/T, C/T и C/C составила 0,0%, 5,0% и 95,0% соответственно. Во второй группе соответствующие показатели составили 0,0%, 2,5% и 97,5%. В контрольной группе наблюдалась сходная картина распределения (0,0%, 5,0% и 95,0%). Анализ аллельных частот выявил доминирование аллеля С во всех группах наблюдения. У пациентов с почечной дисфункцией (группа I) частота аллеля С составила 97,5%, тогда как аллель Т встречался в 2,5% случаев. Во второй группе частота аллелей С и Т составила 98,8% и 1,2% соответственно. В контрольной группе также отмечено преобладание аллеля С (97,5%) по сравнению с аллелем Т (2,5%). Заключение. В представленном исследовании не выявлено статистически значимых различий в частоте мутантного аллеля полиморфизма С60Т гена SOD2 между группами, что может свидетельствовать об отсутствии выраженной ассоциации данного генетического варианта с изучаемой патологией в данной выборке.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, почечная дисфункция, С60Т ген

**THE ROLE OF THE C60T POLYMORPHISM OF THE SUPEROXIDE DISMUTASE GENE IN
THE DEVELOPMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION AND RENAL DYSFUNCTION****Adizova D.R.¹, Boboev K.T.², Jarilkassynova G.J.¹**¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan²Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Hematology, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Objective. To investigate the association between the C60T polymorphism of the SOD2 gene and arterial hypertension and renal dysfunction. Materials and Methods. The study included 200 participants divided into two main groups and one control group. The main group consisted of 160 patients with arterial hypertension, which was further subdivided into two subgroups: Group 1 — patients with renal dysfunction, and Group 2 — patients without renal dysfunction. The diagnosis of arterial hypertension and renal dysfunction was established in accordance with the clinical guidelines of the European Society of Cardiology and the criteria of Kidney Disease: Improving Global Outcomes (2018, 2021, 2024). Results. In Group I, the frequencies of the T/T, C/T, and C/C genotypes were 0.0%, 5.0%, and 95.0%, respectively. In Group II, the corresponding values were 0.0%, 2.5%, and 97.5%. A similar distribution pattern was observed in the control group (0.0%, 5.0%, and 95.0%). Allelic analysis demonstrated a predominance of the C allele across all groups. In patients with renal dysfunction (Group I), the frequency of the C allele was 97.5%, while the T allele was detected in 2.5% of cases. In Group II, the frequencies of the C and T alleles were 98.8% and 1.2%, respectively. In the control group, the C allele was also predominant (97.5%) compared to the T allele (2.5%). Conclusion. The present study did not reveal statistically significant differences in the frequency of the mutant allele of the C60T polymorphism of the SOD2 gene between the groups, which may indicate the absence of a strong association between this genetic variant and the studied pathology in the examined sample.

Key words: arterial hypertension, renal dysfunction, C60T gene

СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗА С60Т ГЕНИНИНГ ПОЛИМОРФИЗМИНИНГ АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ВА БУЙРАК ДИСФУНКЦИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДАГИ ЎРНИ

Адизова Д.Р.¹, Бобоев К.Т.², Жарилкасынова Г.Ж.¹

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Республика ихтисослаштирилган илмий-амалий гематология тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақсад. SOD2 С60Т гени полиморфизмининг артериал гипертензия ва буйрак дисфункцияси билан боғлиқлигини ўрганиши. Материаллар ва усуллар. Тадқиқотга 200 нафар шахс киририлди ва улар икки асосий ҳамда бир назорат гуруҳига тақсимланди. Асосий гуруҳни артериал гипертензияси бўлган 160 нафар бемор ташкил этди, ушбу гуруҳ ўз навбатида икки кичик гуруҳга ажратилди: 1-гуруҳ — буйрак дисфункцияси мавжуд беморлар ва 2-гуруҳ — буйрак дисфункцияси мавжуд бўлмаган беморлар. Артериал гипертензия ва буйрак дисфункцияси диагностикаси European Society of Cardiology (ESC) клиник тавсиялари ҳамда KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) мезонлари асосида (2018, 2021, 2024) амалга оширилди. Натижалар. 1 асосий гуруҳда Т/Т, С/Т ва С/С генотиплари частотаси мос равишда 0,0%, 5,0% ва 95,0% ни ташкил этди. Иккинчи гуруҳда ушбу кўрсаткичлар мос равишда 0,0%, 2,5% ва 97,5% бўлди. Назорат гуруҳида ҳам генотиплар тақсимоти ўхшаш бўлди (0,0%, 5,0% ва 95,0%). Аллеллар частотаси тахлили барча кузатув гуруҳларида С аллелининг устунлигини кўрсатди. Буйрак дисфункцияси бўлган беморларда (1 гуруҳ) С аллели частотаси 97,5% ни, Т аллели эса 2,5% ни ташкил қилди. Иккинчи гуруҳда С ва Т аллеллари частотаси мос равишда 98,8% ва 1,2% бўлди. Назорат гуруҳида ҳам Т аллелига (2,5%) нисбатан С аллели устунлиги (97,5%) қайд этилди. Хулоса. Тақдим этилган тадқиқотда SOD2 гени С60Т полиморфизмининг мутант аллели частотаси бўйича гуруҳлар ўртасида статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқлар аниқланмади, бу мазкур танланмада ушбу генетик вариант билан ўрганилаётган патология ўртасида яққол ассоциация мавжуд эмаслигидан далолат бериши мумкин.

Калим сўзлар: артериал гипертензия, буйрак дисфункцияси, С60Т ген.

e-mail: adilnavoz79@gmail.com, saboboev@mail.ru, bukhara72@gmail.com

Актуальность. Митохондриальная супероксиддисмутаза (SOD2) представляет собой ключевой фермент антиоксидантной защиты клетки, обеспечивающий нейтрализацию активных форм кислорода (АФК) в митохондриальном матриксе. Локализуясь в митохондриях, SOD2 катализирует дисмутацию супероксид-аниона, образующегося в процессе функционирования дыхательной цепи, в перекись водорода, которая далее метаболизируется каталазой и глутатионпероксидазой [2,9]. Таким образом, данный фермент играет центральную роль в поддержании редокс-гомеостаза и предотвращении окислительного повреждения клеточных структур. Снижение активности SOD2 ассоциировано с усилением митохондриальной дисфункции, накоплением продуктов липидной пероксидации, повреждением нуклеиновых кислот и активацией апоптотических сигнальных путей, что в совокупности способствует прогрессированию клеточного повреждения (оксидативный стресс) [4,8,10].

Почечная ткань характеризуется высокой метаболической активностью и значительной зависимостью от окислительного фосфорилирования, что делает её особенно уязвимой к дисбалансу между продукцией реактивных форм кислорода и системой антиоксидантной защиты. Нарушение этого баланса приводит к развитию выраженных структурно-функциональных изменений, включая повреждение клубочкового и канальцевого аппарата. В патогенезе почечной дисфункции ключевое значение имеют оксидативный стресс, эндотелиальная дисфункция, нарушение митохондриального биоэнергетического обмена, а также активация провоспалительных и фибротических процессов, опосредованных, в частности, сигнальными путями TGF- β и NF- κ B (митохондриальная дисфункция). В совокупности эти механизмы формируют патогенетическую основу прогрессирования хронического повреждения почек и могут выступать потенциальными мишенями для терапевтического воздействия [7,10,11,12,13].

Ген SOD2 локализован на длинном плече 6-й хромосомы (6q25.3) и кодирует митохондриальную марганец-зависимую супероксиддисмутазу (MnSOD), являющуюся ключевым компонентом антиоксидантной защиты клетки [1]. Полиморфные варианты данного гена вносят вклад в межиндивидуальную вариабельность ферментативной активности MnSOD и, как показано в многочисленных исследованиях, ассоциированы с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертензии, диабетической нефропатии и прогрессирующего снижения функции почек. В связи с этим SOD2 рассматривается как перспективный ген-кандидат, потенциально определяющий гене-

тическую предрасположенность к развитию почечной дисфункции [1,5,6]. Полиморфизм С60Т гена SOD2, локализованный вблизи промоторной области, может оказывать регуляторное влияние на транскрипцию гена, изменяя уровень экспрессии фермента и эффективность митохондриальной антиоксидантной защиты. Частота встречаемости минорного аллеля данного варианта существенно варьирует между популяциями. Несмотря на ограниченность данных о его прямой связи с кардиометаболическими заболеваниями, имеющиеся исследования свидетельствуют о возможной ассоциации данного полиморфизма с интенсивностью оксидативного стресса, что подчеркивает его потенциальную патогенетическую значимость. С этой точки зрения, определение роли полиморфизма SOD2 С60Т в сочетанном проявлении артериальной гипертензии и почечной дисфункции имеет важное практическое значение для более глубокого понимания молекулярно-генетических механизмов повреждения почек, а также для ранней идентификации пациентов с высоким риском.

Цель: изучение связи полиморфизма С60Т гена SOD2 с артериальной гипертензией и почечной дисфункцией.

Материалы и методы. Настоящее научное исследование проведено в многопрофильной клинике Бухарского государственного медицинского института у пациентов с артериальной гипертензией, находившихся на амбулаторном и стационарном лечении. В исследование было включено 200 человек, которые были распределены на две основные и одну контрольную группы. Основную группу составили 160 пациентов с артериальной гипертензией, в свою очередь, данная группа была разделена на две подгруппы: 1- группа - с наличием почечной дисфункции и 2 - группа - без почечной дисфункции. Диагностика артериальной гипертензии и почечной дисфункции проводилась в соответствии с клиническими рекомендациями European Society of Cardiology (ESC) и критериями KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) (2018, 2021, 2024).

У всех пациентов первоначально оценивались жалобы, анамнез жизни, общее клиническое состояние, общепринятые лабораторные исследования: общий анализ крови и мочи, биохимические показатели (креатинин, мочевины, липидный профиль, глюкоза), а также показатели системы гемостаза.

Молекулярно-генетические исследования выполнены в отделении молекулярной медицины и клеточных технологий Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра гематологии. Для выделения ДНК из периферической крови использовали набор реагентов «АмплиПрайм РИБО-преп» («AmpliSens», Россия). Концентрацию выделенной ДНК определяли с помощью спектрофотометра NanoDrop 2000 (NanoDrop Technologies, США) при длине волны A260/280 нм. Чистота всех образцов ДНК, оценённая по соотношению A260/280, составляла 1,7–1,8.

Для определения полиморфизма С60Т гена SOD2 использовали коммерческие тест-наборы компании «Литех» (Москва). Полимеразная цепная реакция (ПЦР) проводилась с использованием термоциклера Rotor-Gene Q (QIAGEN, Германия) в соответствии с программой амплификации.

Статистическая обработка данных включала оценку соответствия распределения генотипов изучаемых полиморфизмов закону Харди–Вайнберга с использованием программы “GenePop” (“Genetics of Population”) (<http://wbiomed.curtin.edu.au/genepop>). Для расчётов применялся программный пакет «OpenEpi 2009, Version 9.2».

Результаты. Анализ распределения генотипов полиморфизма С60Т гена SOD2 (Т/Т, С/Т и С/С) среди участников исследования продемонстрировал выраженное преобладание дикого типа (С/С) во всех исследуемых группах. В основной группе I частота генотипов Т/Т, С/Т и С/С составила 0,0%, 5,0% и 95,0% соответственно. Во второй группе соответствующие показатели составили 0,0%, 2,5% и 97,5%. В контрольной группе наблюдалась сходная картина распределения (0,0%, 5,0% и 95,0%). Анализ аллельных частот выявил доминирование аллеля С во всех группах наблюдения. У пациентов с почечной дисфункцией (группа I) частота аллеля С составила 97,5%, тогда как аллель Т встречался в 2,5% случаев. Во второй группе частота аллелей С и Т составила 98,8% и 1,2% соответственно. В контрольной группе также отмечено преобладание аллеля С (97,5%) по сравнению с аллелем Т (2,5%) (1,2,3 –таблица).

Таким образом, сравнительный анализ распределения генотипов полиморфизма С60Т гена SOD2 продемонстрировал, что генотип С/С преобладал во всех исследуемых группах. Его частота в первой группе составила 95,0% (по сравнению с контрольной группой: $\chi^2 = 0,0$; $p > 0,05$; RR = 1,0; 95% ДИ: 0,32–3,12), во второй группе — 97,5% ($\chi^2 = 0,5$; $p > 0,05$; RR = 1,0; 95% ДИ: 0,15–7,12). Межгрупповой анализ между первой и второй группами также не выявил статистически значимых различий ($\chi^2 = 0,7$; $p > 0,05$; RR = 1,0; 95% ДИ: 0,31–3,08). В контрольной группе частота генотипа С/С составила 95,0% (табл. 1–3). Полученные данные свидетельствуют о доминирующем характере генотипа С/С в

изучаемой выборке и указывают на отсутствие его значимой ассоциации с исследуемыми клиническими состояниями.

Таблица 1

Частота встречаемости аллелей и генотипов полиморфизма С60Т гена SOD2 в первой и контрольной группах

Аллели и генотипы	Количество обследованных аллелей и генотипов				Хи2	p	RR	95%CI	OR	95%CI
	I-группа		Контрольная группа							
	n	%	n	%						
С	156	97,5	78	97,5	0,0	0,99	1,0	0,33 - 3,07	1,0	0 - 0
Т	4	2,5	2	2,5	0,0	0,99	1,0	0,11 - 9,45	1,0	0 - 0
С/С	76	95,0	38	95,0	0,0	0,99	1,0	0,32 - 3,12	1,0	0 - 0
С/Т	4	5,0	2	5,0	0,0	0,99	1,0	0,32 - 3,12	1,0	0 - 0

Таблица 2

Частота встречаемости аллелей и генотипов полиморфизма С60Т гена SOD2 во второй и контрольной группах

Аллели и генотипы	Количество обследованных аллелей и генотипов				Хи2	p	RR	95% CI	OR	95% CI
	II-группа		Контрольная группа							
	n	%	n	%						
С	158	98,8	78	97,5	0,5	0,60	1,0	0,15 - 6,97	2,0	0,29 - 14,1
Т	2	1,3	2	2,5	0,5	0,60	1,0	0,14 - 6,96	0,5	0,07 - 3,44
С/С	78	97,5	38	95,0	0,5	0,60	1,0	0,15 - 7,12	2,1	0,29 - 14,57
С/Т	2	2,5	2	5,0	0,5	0,60	0,5	0,07 - 3,47	0,5	0,07 - 3,46

Кроме того, анализ показал, что гетерозиготный генотип С/Т характеризовался низкой частотой встречаемости во всех исследуемых группах. В первой группе его распространённость составила 5,0% (по сравнению с контрольной группой: $\chi^2 = 0,0$; $p > 0,05$; $RR = 1,0$; 95% ДИ: 0,32–3,12), во второй группе — 2,5% ($\chi^2 = 0,5$; $p > 0,05$; $RR = 0,5$; 95% ДИ: 0,07–3,47). Межгрупповое сравнение между первой и второй группами также не выявило статистически значимых различий ($\chi^2 = 0,7$; $p > 0,05$; $RR = 2,0$; 95% ДИ: 0,63–6,33). В контрольной группе частота генотипа С/Т составила 5,0% (табл. 1–3).

Таким образом, полученные данные не свидетельствуют о наличии ассоциации между гетерозиготным генотипом С/Т и принадлежностью к исследуемым группам. Следует отметить, что гомозиготный мутантный генотип Т/Т в анализируемой выборке не был выявлен.

Таким образом, проведённый анализ распределения генотипов С/С, С/Т и Т/Т полиморфизма С60Т гена SOD2 в основной и контрольной группах выявил устойчивое преобладание генотипа С/С во всех исследуемых выборках. Полученные данные указывают на ограниченную значимость данного полиморфизма как независимого генетического детерминанта развития почечной дисфункции. В соответствии с данными современной литературы, частота встречаемости неблагоприятных генотипов полиморфизма С60Т гена SOD2 характеризуется выраженной популяционной вариабельностью. В ряде исследований продемонстрирована их потенциальная вовлечённость в патогенез различных заболеваний, включая поражения центральной нервной системы, что подчёркивает возможную функциональную значимость данного генетического варианта [6]. В то же время результаты других работ

свидетельствуют о низкой распространённости мутантных генотипов и отсутствии их достоверной ассоциации с развитием ряда патологических состояний, включая онкогематологические заболевания. Аналогичная неоднозначность получена и в исследованиях, посвящённых анализу генетических компонентов антиоксидантной системы при инфекционных заболеваниях, где подчёркивается гетерогенность распределения полиморфизмов SOD2 и их варибельная клиническая значимость [3,5].

Таблица 3

Частота встречаемости аллелей и генотипов полиморфизма С60Т гена SOD2 в первой и второй группах

Аллели и генотипы	Количество обследованных аллелей и генотипов				Хи ²	p	RR	95%CI	OR	95%CI
	I -группа		II-группа							
	n	%	n	%						
C	156	97,5	158	98,8	0,7	0,67	1,0	0,32 - 3,06	0,5	0,09 - 2,64
T	4	2,5	2	1,3	0,7	0,67	1,0	0,11 - 9,4	2,0	0,38 - 10,85
C/C	76	95,0	78	97,5	0,7	0,67	1,0	0,31 - 3,08	0,5	0,09 - 2,65
C/T	4	5,0	2	2,5	0,7	0,67	2,0	0,63 - 6,33	2,1	0,38 - 11,16

В совокупности представленные данные позволяют предположить, что влияние полиморфизма С60Т гена SOD2 на развитие почечной дисфункции носит ограниченный и контекст-зависимый характер, реализуясь в рамках сложных ген-генных и ген-средовых взаимодействий, что соответствует современным представлениям о полигенной природе АГ и почечной дисфункции.

Заключение. В представленном исследовании не выявлено статистически значимых различий в частоте мутантного аллеля полиморфизма С60Т гена SOD2 между группами, что может свидетельствовать об отсутствии выраженной ассоциации данного генетического варианта с изучаемой патологией в данной выборке. Полученные данные позволяют предположить, что вклад полиморфизма С60Т гена SOD2 в развитие заболевания является незначительным и, вероятно, реализуется во взаимодействии с другими генетическими и средовыми факторами.

Список литературы:

1. Берёза И.А., Амромина А.М., Шаихова Д.Р., Шастин А.С., Газимова В.Г., Астахова С.Г., Сутункова М.П. Полиморфизм Ala16Val гена супероксиддисмутазы 2 (SOD2) и факторы сердечно-сосудистого риска работников металлургического комбината. Гигиена и санитария. Volume 102, Issue 5, 2023. С. 457-461
2. Волкова М.В., Рагино Ю.И. Современные биомаркеры окислительного стресса, оцениваемые методом иммуноферментного анализа. Атеросклероз. Т. 17, № 4. 2021. С. 79-92. DOI 10.52727/2078-256X-2021-17-4-79-92.
3. Жумабоева, М.У., Тангрибердиев, К.Р., Яриев, А.А., Махмудова, М.М.к. и Бобоев, К.Т. 2024. Роль полиморфного локуса с60t гена фермента оксидативного стресса sod2 в развитии и прогнозе течения миелопролиферативной неоплазии. Журнал гуманитарных и естественных наук. 1, 15 (окт. 2024), 143–148].
4. Зиганшина М. М., Зиганшин А. Р., Халтурина Е. О., Баранов И. И. Артериальная гипертензия как следствие дисфункции эндотелиального гликокаликса: современный взгляд на проблему сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022;21(9):3316. doi:10.15829/1728-8800-2022-3316.
5. Кравченко И.Э., Емене Ч.Ч., Ризванов А.А. Генетические особенности антиоксидантной системы у больных рожей и их роль в развитии заболевания. Инфекционные болезни, оригинальные статьи, практическая медицина том 17 №8. 2019. С. 120-135.
6. Савченко О.А., Павлинова Е.Б., Полянская Н.А., Киршина И.А., Курмашева Е.И., Губич А.А. Роль полиморфизмов генов антиоксидантной активности в формировании инвалидирующей патологии центральной нервной системы у недоношенных новорожденных. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2020;65(5):42-46. <https://doi.org/10.21508/1027-4065-2020-65-5-42-46>.
7. Саидов М. А., Пирматова Н. В., Кабилова Г. А. Роль оксидативного стресса в развитии почечной дисфункции у пациентов со сте-

нокардией до и после аортокоронарного шунтирования. Доктор ахборотномаси № 4 (121)—2025. С. 107–115. DOI: 10.38095/2181-466X-20251214-107-115.

8. Brian B. Ratliff, Wasan Abdulmahdi Rahul Pawar, Michael S. Wolin. Oxidant Mechanisms in Renal Injury and Disease. *Antioxidants & Redox signaling*. Volume 25, Number 3, 2016^a Mary Ann Liebert, Inc. 119-146. DOI: 10.1089/ars.2016.6665.

9. Espinosa-Diez C, Miguel V, Mennerich D, Kietzmann T, Sánchez-Pérez P, Cadenas S, Lamas S. Antioxidant responses and cellular adjustments to oxidative stress. *Redox Biol*. 2015;6:183–197.

10. Fukai T, Ushio-Fukai M. Superoxide dismutases: role in redox signaling, vascular

function, and diseases. *Antioxid Redox Signal* 2011;15(6):1583-606.

11. Kibel A., Lukinac A.M., Dambic V., Juric I., Selthofer-Relatic K. Oxidative Stress in Ischemic Heart Disease. *Oxid. Med. Cell. Longev.*, 2020: 6627144. doi: 10.1155/2020/6627144.

12. Rodrigo R, Gonzalez J, Paoletto F. The role of oxidative stress in the pathophysiology of hypertension. *Hypertens Res* 2011;34(4):431-40.

13. Wojtacha, P.; Bogdańska-Chomczyk, E.; Majewski, M.K.; Obremski, K.; Majewski, M.S.; Kozłowska, A. Renal Inflammation, Oxidative Stress, and Metabolic Abnormalities During the Initial Stages of Hypertension in Spontaneously Hypertensive Rats. *Cells* 2024, 13, 1771. <https://doi.org/10.3390/cells13211771>.

Для цитирования: Адизова Д.Р., Бобоев К.Т., Жарилкасынова Г.Ж. Роль полиморфизма С60Т гена супероксиддисмутазы в развитии артериальной гипертензии и почечной дисфункции // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 63–68. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20009636>